

Rhythmisierung und Zeitstrukturierung

Dimensionen und Materialien aus **QuinTaS (Qualität in Tagesschulen und Tagesstrukturen)**.

Von **Luzia Annen und Julia Häbig**

Der Qualitätsrahmen QuinTaS (vgl. Beitrag Häbig & Brückel in diesem Heft, S. 6-8) unterstützt Schulen bei ihrem Prozess hin zur Tagesschule / zu Tagesstrukturen und bei der Reflexion. Dabei bildet der Rahmen fünf Qualitätsbereiche ab (Input-, Orientierungs-, Prozess-, Struktur- und Ergebnisqualität). Von der Orientierungsqualität, die im schuleigenen Konzept beschrieben wird, können Ziele und Massnahmen abgeleitet werden. Diese Ziele lassen sich in fünf thematischen Dimensionen der Prozess- und Strukturqualität bündeln: Leitung, Kooperation, Partizipation, Rhythmisierung / Zeitstrukturierung, Räume und Ausstattung. Diese Aufteilung ergab sich aus der Literatur, bzw. aus untersuchten Qualitätsmodellen oder Modellen zur Erfassung von Tagesschulen und -strukturen. Die einzelnen Dimensionen lassen sich weiter in Handlungsfelder oder Kompetenzen differenzieren. Die inhaltlich ausgerichteten Dimensionen und die entsprechenden Handlungsfelder oder Kompetenzen werden in QuinTaS in je eigenen Broschüren beschrieben. Sie beinhalten neben der thematischen Herleitung und der Kontextualisierung konkrete Arbeitsmaterialien, unter anderem zur Dimension «Rhythmisierung / Zeitstrukturierung», die hier mit ihren Handlungsfeldern exemplarisch vorgestellt wird.

Rhythmisierte Abfolge von Unterricht und Angeboten

Mit der Einführung von Tagesschulen und Tagesstrukturen rückt die Frage nach einer «sinnvoll rhythmisierten Abfolge von Unterricht, Förderangeboten und Freizeitangeboten» (Hopf & Stecher, 2014, S. 70) und damit die engere Zusammenarbeit der beteiligten Betreuungs- und Lehrpersonen ins Zentrum. Die konzeptionelle und organisatorische Verzahnung von Unterricht und ausserunterrichtlichen Angeboten in Tagesschulen und Tagesstrukturen (Brückel et al. 2017a, S. 20) wird in dieser Dimension deutlich.

Die Dimension «Rhythmisierung / Zeitstrukturierung» teilt sich auf in die in Abbildung 1 ersichtlichen vier Handlungsfelder, die ein bestimmtes zeitliches Gefäss beschreiben und ein übergreifendes, konzeptionelles Handlungsfeld.

Konzeptionelle Überlegungen richten sich insbesondere darauf aus, was an der Tagesschule mit der «Mehrzeit» gemacht werden kann. In vielen Tagesschulen ist dieser Anteil letztlich jedoch gar nicht so

gross, so dass vielmehr die Frage danach, wie eine Überfrachtung vermieden werden kann, die höhere Bedeutung hat. Wichtig sind grundsätzliche Überlegungen zur Zeitstrukturierung sowohl über den Tag, die Woche oder auch das ganze Schuljahr.

«Ich mag es, wenn wir nach dem Mittagessen Geschichten vorgelesen bekommen.»* (Schülerin, 6 Jahre)

In Ergänzung zum Unterricht stehen die Angebote im Rahmen der ausserunterrichtlichen Zeit. Sie sollen die curricularen, unterrichtlichen Inhalte nicht konkurrenzieren, können aber insbesondere auch im Bereich der überfachlichen Kompetenzen einen bedeutsamen Beitrag zur Entwicklung der Kinder und Jugendlichen leisten.

«Mein Lieblingsort ist die Wiese, dort kann ich Fussball spielen und mit anderen chillen.»* (Schüler, 11 Jahre)

Neben diesen Angeboten braucht es insbesondere für die Zeit zur freien Gestaltung klare Konzepte. Denn ausserhalb des Unterrichts übernimmt die Tagesschule, bzw. die Tagesstruktur, die Kinder und Jugendlichen in einer Zeit, die ihnen sonst zur eigenen Gestaltung zur Verfügung stehen würde (Brückel et al. 2017b, S. 12). Unverplante und damit freie Zeit ist für Kinder und Jugendliche wichtig, um ihr «Handeln selbst zu koordinieren, Probleme zu lösen und

Beziehungen zu regulieren» (Rabenstein 2015, S. 128). Dieser «freie Raum» wird von Kindern und insbesondere Jugendlichen sehr geschätzt.

«Ich wünsche mir von den Erwachsenen, dass sie den Kindern an den Tischen sagen, dass sie ruhiger sein sollen.»* (Schüler, 10 Jahre)

Die Mittagszeit ist derjenige Teil des Tagesablaufs, der für alle Kinder einer Tagesschule zur gemeinsamen ausserunterrichtlichen Zeit wird. Wie die Abläufe in diesem Zeitfenster gestaltet, welche Regeln umgesetzt werden und insbesondere wie eine zufriedene, wertschätzende Stimmung beim Essen gefördert wird, ist auf unterschiedliche Arten möglich. In jedem Fall trägt jedoch der gelingende Einbezug der Kinder und Jugendlichen wesentlich dazu bei, dass die Zufriedenheit mit dieser gemeinsamen Zeit hoch ist.

«Ich bin gerne hier, weil ich hier mit meinen Kolleginnen und Kolleginnen abmachen kann und auch Hilfe bei den Uffzgis bekomme.»* (Schülerin, 14 Jahre)

Im Handlungsfeld Hausaufgaben wird die bereits erwähnte konzeptionelle und organisatorische Verzahnung von Unterricht und ausserunterrichtlicher Angebote in Tagesschulen und Tagesstrukturen in Bezug auf das formale Lernen zugespitzt. Die Lehr- und Betreuungspersonen müssen für sich die

Qualität in Tagesschulen/Tagesstrukturen (QuinTaS) | ISBN 978-3-0355-0755-3 | © 2017 hep verlag ag Arbeitsbuch 5 «Rhythmisierung/Zeitstrukturierung», S. 35

Frage klären, ob die «Aufgaben» verbindlicher Teil der ausserunterrichtlichen Zeit werden sollen und wer in welcher Funktion dafür zuständig ist. Das Thema bietet insbesondere auch gute Austauschmöglichkeiten für die beteiligten Lehr- und Betreuungspersonen mit den Eltern zu pädagogischen und organisatorischen Fragen hinsichtlich der Hausaufgaben.

Materialien: Diskussionsfragen und Selbsteinschätzungsbogen

Für die konkrete Arbeit in Tagesschulen und Schulen mit Tagesstrukturen wurden in QuinTaS die Inhalte der Orientierungsqualität sowie die Handlungsfelder der fünf Dimensionen der Prozess- und Strukturqualität in Form von Diskussionsfragen und Selbsteinschätzungsbogen so aufbereitet, dass sie diskutier- und einschätzbar sind. Mithilfe der Arbeitsmaterialien soll professionsübergreifend die Qualität der eigenen Institution reflektiert bzw. Qualität festgestellt sowie Optimierungsmöglichkeiten aufgezeigt werden können (Brückel et al.

2017b, S. 5). Für das Handlungsfeld «Zeit zur freien Gestaltung» werden beispielsweise folgende Diskussionsfragen vorgeschlagen (siehe Abbildung 2).

Das Ausfüllen eines Selbsteinschätzungsbogens zum Handlungsfeld durch alle Beteiligten ermöglicht auch, ein Gesamtbild der Tagesschule / Schule mit Tagesstrukturen zu erhalten, (siehe Abbildung 3).

Nach dem Erwerb von QuinTaS können alle Bogen elektronisch als Pdf-Dokument bei der Arbeitsgruppe Tagesschulen der PH Zürich bezogen werden. Seit Januar ist es zudem möglich, die Selbsteinschätzungsbogen elektronisch erfassen zu lassen. Bei diesem kostenpflichtigen Angebot werden die Daten der ausgefüllten Bogen zusammengefasst und zur weiteren Nutzung an die auftraggebende Tagesschule / Schule mit Tagesstrukturen geschickt. Alle diese Materialien helfen den Schulen, unterschiedliche und gemeinsame Wahrnehmungen aufzuzeigen. Auf dieser Grundlage können gemeinsam Entwicklungsprozesse vorangetrieben und eigene Schwerpunkte gesetzt werden.

Dr. Luzia Annen ist Leiterin des Zentrums Schule und Entwicklung der Pädagogischen Hochschule Zürich. Sie ist Mitglied der Arbeitsgruppe Tagesschulen. Weitere Arbeitsschwerpunkte: Schulentwicklung. -> luzia.annen@phzh.ch

Dr. Julia Häbig ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zentrum für Schulentwicklung der Pädagogischen Hochschule Zürich. Sie ist Mitglied der Arbeitsgruppe Tagesschulen. -> julia.haebig@phzh.ch

* Die Zitate stammen aus Filmen über Tagesschulen / Tagesstrukturen aus Sicht von Kindern und Jugendlichen. Link: www.phzh.ch/tagungtagesschule

Literatur

- Brückel, Frank; Kuster, Reto; Annen, Luzia; Totter, Alexandra; Larcher, Susanna (2017a). Grundlagen. In Frank Brückel, Reto Kuster, Luzia Annen & Susanna Larcher (Hrsg.), Qualität in Tagesschulen / Tagesstrukturen (QuinTaS). Bern: hep.
- Brückel, Frank; Larcher, Susanna; Rhytz, Thea (2017b). Rhythmisierung / Zeitstrukturierung. In Frank Brückel, Reto Kuster, Luzia Annen & Susanna Larcher (Hrsg.), Qualität in Tagesschulen/Tagesstrukturen (QuinTaS). Bern: hep.
- Hopf, Andrea; Stecher, Ludwig (2014). Ausserunterrichtliche Angebote an Ganztagschulen. In Thomas Coelen & Ludwig Stecher (Hrsg.), Einführung Ganztagschule. Weinheim: Beltz, S. 65-78.
- Rabenstein, Kerstin (2015). Freizeit und Peerbeziehungen in der Ganztagschule. In Sibylle Rahm, Kerstin Rabenstein & Christian Nerowski (Hrsg.), Basiswissen Ganztagschule. Weinheim: Beltz, S. 121-139.

2 Auszug Diskussionsfragen Dimension Rhythmisierung / Zeitstrukturierung

Handlungsfeld Zeit zur freien Gestaltung im Hinblick auf die Möglichkeiten der Kinder/Jugendlichen, das eigene Handeln selbst zu regulieren
Diskussionsfragen
Wann und wie können sich die Kinder oder die Jugendlichen autonom beschäftigen?
Welche Möglichkeiten haben die Kinder oder die Jugendlichen, sich ohne die Aufsicht von Erwachsenen zu bewegen?
Welche Rückzugsräume stehen für die Kinder oder die Jugendlichen zur Verfügung?
Welche Ruheräume stehen für die Kinder oder die Jugendlichen zur Verfügung?

3 Auszug Selbsteinschätzungsbogen Dimension Rhythmisierung / Zeitstrukturierung

Bitte kreuzen Sie an, wie sehr die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen.					
An unserer Tagesschule/Tagesstruktur...	trifft zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft nicht zu	kann ich nicht einschätzen
haben Kinder und Jugendliche Zeit zur freien Gestaltung.	<input type="checkbox"/>				
haben Kinder und Jugendliche Möglichkeiten, sich ohne Aufsicht von Erwachsenen zu bewegen.	<input type="checkbox"/>				
stehen Rückzugsräume für Kinder und Jugendliche zur Verfügung.	<input type="checkbox"/>				